

El nuevo mundo y su catalítica influencia sobre la historia de Europa en general y la historia de España en especial

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14878417>

Georgios GIOTOPOULOS, Ph.D., M.Ed., M.Sc.,

Universidad de Patras, Grecia.

ggiotop@upatras.gr

<https://orcid.org/0000-0003-2151-0774>

16/02/2025

Introducción

El encuentro histórico entre dos mundos totalmente diferentes entre sí debe ser visto primeramente bajo el concreto contexto del siglo XV. Las pruebas escritas sean de soldados o de misioneros incluyen ambas “ideas medievales y renacentistas, o de la temprana época moderna” (Chang-Rodríguez & Filer, 2020, p.3). La reconquista de Granada, la expulsión de los judíos de la península ibérica y la primera edición de la *Gramática de la lengua castellana*, por Antonio de Nebrija todos realizados en 1492, (Pérez, 2014, pp.128, 136, 696) constituyen un definitivo punto de referencia en cuanto al porvenir de esta nación. Al otro lado del océano Atlántico, aparecen textos que son caracterizados por el individualismo y el espíritu humanista de la época. Ciertamente, hay que tener en cuenta que estos autores improvisados deberían buscar o tener un modelo literario para escribir sus textos. Este modelo lo constituyó la “moda” o la tendencia de esta época: “la tradición historiográfica medieval” y la influencia de “la temprana edad moderna” (Chang-Rodríguez & Filer, 2020, p.4). (Chang-Rodríguez & Filer, 2020, p.3).

Palabras clave: Nuevo Mundo, Colón, Las Casas, indígenas, colonialismo

El Nuevo Mundo fue un desafío para los españoles. Sin embargo, cada cronista describe lo que ve siempre teniendo en cuenta su propio interés. Así, Cristóbal Colón exageró sobre la riqueza y la belleza de los nuevos territorios y también sobre la gente pacífica y amigable (Chang-Rodríguez & Filer, 2020, p.25). Su intención fue convencer a los Reyes Católicos para financiarle de nuevo una segunda misión - exploración.

Por otra parte, Fray Bartolomé de las Casas, habiendo visto las atrocidades derivadas por las guerras y luego la explotación sufrida por los lugareños aztecas o nahuas* a causa de la imposición española y de este peculiar “especie de cruzada” (Bellini, 1997, p.66), se ve obligado a denunciar esta pérdida de los más básicos derechos humanos de los indígenas. Para lograr comunicar sus impresiones negativas hacia las autoridades locales y por supuesto al emperador Carlos V, utiliza un discurso agudo lleno de argumentos bien fundamentados y una crítica aguda a los terratenientes y su explotación hacia los indígenas. Las descripciones contra los nativos son detalladas y muy violentas y forman el punto de partida de la infame “leyenda negra” que acaparará el interés de los países hostiles a España (Bellini, 1997, p.68). También utiliza su conocimiento científico para exigir nuevas leyes que sean más favorables y humanas para los nativos (Chang-Rodríguez & Filer, 2020, pp.31-32). A pesar de su vista “casi siempre de una manera unilateral” Las Casas, el “Apóstol de los indios” fue un hombre sincero y generoso (Bellini, 1997, p.67).

Las Casas, en *La rebelión de Enriquillo* describe el Indio Valenzuela como un joven que sufría de la “injunta servidumbre y agravios que cada día recibía con paciencia” (Chang-Rodríguez & Filer, 2020, p.34, v.18-19). La misma justicia lo trató “con amenazas” (Chang-Rodríguez & Filer, 2020, p.34, verso.35) en vez de tratar averiguar lo que en verdad había sucedido. Aunque su nombre “Enriquillo” comúnmente utilizado en su forma diminutiva muestra el comportamiento indirecto que los demás

* Nombre preferido en la actualidad que incluye todos los pueblos de la meseta central mexicana (Chang-Rodríguez & Filer, 2020, p.2).

tenían hacia él (Chang-Rodríguez & Filer, 2020, p.34, v.38-39). El cacique según *Las Casas* fue el responsable de un mal comportamiento dado que, si un indio faltaba y “no viniese, lo había él de llorar y padecer, con cárcel e injurias y aun palos y bofetadas y otras angustias y denuestos” (Chang-Rodríguez & Filer, 2020, p.34, v.42-43). Así por seguridad suya y de sus hombres Enriquillo decidió no servir más a este enemigo. Sin embargo, fue víctima de falsas acusaciones de la parte de los españoles, es decir, por “alzarse y ser rebelde [...] y rebeldes y alzados los indios” (Chang-Rodríguez & Filer, 2020, p.35, v.47). Así, *Las Casas* dice característicamente “que con verdad hablando, no es otra cosa que huir de sus crueles enemigos, que los matan y consumen, como huye la vaca o buey de la carnicería” (Chang-Rodríguez & Filer, 2020, p.35, v.47-50). Incluso cuando se refiere a Valenzuela acentúa como “lo tuviese como esclavo y en mayor menosprecio que si fuera estiércol de la plaza, como todos los españoles han tenido siempre y tienen a estas gentes por más que menospreciadas, comenzó a decirle de perro y con todas las injuriosas palabras que se le ofrecieron denostarle” (Chang-Rodríguez & Filer, 2020, p.35, v.56-59).

Esta antítesis entre Colón y *Las Casas* es más que evidente ahí donde cada uno afectado por sus propias ideas e intereses declara públicamente lo que cree siendo al mismo tiempo plenamente consciente de todo lo que dice. *Las Casas* argumenta llenamente sobre la violencia tanto verbal como física que se dirige hacia unos indígenas incapaces de protegerse y así vulnerables a todo tipo de explotación. La magnanimidad de los indígenas se personifica en Enriquillo cuando se deja ir a los españoles diciendo: “Agradeced, Valenzuela, que no os mato; andad, id y no volváis más acá; guardaos” (Chang-Rodríguez & Filer, 2020, p.35, v.62). Asimismo, en el caso de los 71 o 72 españoles escondidos en unas cuevas, Enriquillo no desea su muerte sino dice: “No quiero que se quemen, sino tomadles las armas y dejadlos; váyanse” (Chang-Rodríguez & Filer, 2020, p.36, v.96-97). Después Enriquillo enseñó a sus compatriotas como defenderse declarando explícitamente como no “matar español alguno, sino solamente [...] defender a si y a los suyos de los españoles” (Chang-Rodríguez & Filer, 2020, p.35, v.76-77).

Las Casas sigue en el capítulo siguiente (CXXVII, Libro III), convirtiendo el nombre diminutivo de “Enriquillo” a “Enrique” algo que muestra su tendencia de equiparar este nombre a los ojos de los españoles lectores. Enrique es un hombre de la palabra, entonces “con lo que se le promete se le guarde” (Chang-Rodríguez & Filer, 2020, p. 37, v.27) y unos versos adelante esto se reafirma: “Enrique provee luego de cumplir su palabra” (Chang-Rodríguez & Filer, 2020, p.37, v.31). Otro característico de los indios es su integridad y honestidad cuando entregan “todo el oro sin faltar un cornado” (Chang-Rodríguez & Filer, 2020, pp.37-38, v.49-50). Por otra parte, los españoles corrompen el sentido de la guerra bautizándolo “defensión natural” para así justificar el saqueo y las destrucciones bajo el contexto de la propagación de la santa fe (Chang-Rodríguez & Filer, 2020, p.36, v.84-91).

El elemento religioso (Bellini, 1997, p.65) impregna todos los textos y constituye el argumento más importante para la realización de estos descubrimientos o al contrario una excusa y pretexto para el cumplimiento de sus verdaderos objetivos. De este modo, el elemento religioso es omnipresente en todos los textos y también hay referencias bíblicas como las de David y Saúl (Chang-Rodríguez & Filer, 2020, p.35, v.70-74), la historia de los Macabeos en la Escritura Divina (Chang-Rodríguez & Filer,

2020, p.35, v.80-81), la representación de América como a un paraíso terrenal (Bellini, 1997, p.64) donde fortalece sus argumentos.

Otro cronista fue Bernal Díaz del Castillo, un soldado que decide escribir sus memorias en la vejez, elogia -entre otros- la importancia de la participación igual de todos los soldados para realizar todas estas hazañas, hasta el completo sometimiento de los indígenas (Chang-Rodríguez & Filer, 2020, pp.40-41). Eso sí, su intención es por un lado destacar la participación de todos los soldados en la conquista de América y por otro lado justificar premiarse a sí mismo y a los demás soldados con la posesión de grandes tierras ya que ahora -una vez la guerra terminada- pueden continuar sus vidas como nuevos terratenientes (Chang-Rodríguez & Filer, 2020, pp.40-41). La narración de Bernal Díaz del Castillo destaca en cuanto a las descripciones muy detalladas del mundo indígena. Se ve -en su vejez- muy concentrado en describir todo lo que se había hecho décadas antes. Tal es la impresión de todas las cosas nuevas que veía durante el encuentro de estos dos mundos tan diferentes que permaneció grabada en su mente durante toda su vida. Este asombro sobre lo que vivía incluso a primera vista captó su mirada y con la ayuda de la lengua castellana describió algo onírico casi utópico (Chang-Rodríguez & Filer, 2020, p.47). Tanto Bartolomé de las Casas como Bernal Díaz de Castillo hacen descripciones con vivacidad en sus textos relativos.

Por otra parte, el Inca Garcilaso de la Vega, a causa de su doble herencia -su padre fue un capitán español y su madre una princesa incaica- busca siempre el equilibrio idealizado entre estos dos mundos. Así, exalta ambas culturas algo que se ve en todos sus textos escritos. Su contribución en la historia escrita es muy necesaria porque según sus palabras -entre otros- es él que puede entender al indio a causa de la dificultad de su lenguaje (Chang-Rodríguez & Filer, 2020, p.73, v.57-58) y así evitar malinterpretaciones y malentendidos entre los dos mundos. También, dice que no va a comparar ambas civilizaciones puesto que «toda comparación es odiosa» (Chang-Rodríguez & Filer, 2020, p.73, v.67). En continuación, dedica una parte importante de sus *Comentarios* (Chang-Rodríguez & Filer, 2020, p.68, v.8-9) sobre *La piedra cansada* (Chang-Rodríguez & Filer, 2020, pp.74-75) relatando su historia. De este modo se puede constatar como las piedras y las peñas constituyen un elemento significativo en su contexto cultural.

Teniendo en cuenta todo lo que fue escrito antes, podemos ver como los cronistas presentan el Nuevo Mundo. Hombre de inversiones y sobre todo de alto riesgo, Colón no duda en embellecer situaciones, en utilizar exageraciones en su discurso para lograr sus objetivos como la organización y realización de una segunda misión en América con principales financistas los Reyes Católicos.

En la carta de Cristóbal Colón dirigida a Luis de Santángel (escribano de los RR.CC. y hombre muy poderoso) desde su inicio dice “que ya tenía tomados” (Chang-Rodríguez & Filer, 2020, p.27, v.1) refiriéndose a los indios, es decir que ya los había capturado algo que por una parte señala el inicio de la esclavitud y por otra parte predispone a los destinatarios a lo que ha de seguir con su consentimiento.

Así en los versos 16 y 17 dice que “en las tierras hay muchas minas de metales y hay gente instimabile numero” algo que significa que hay muchísima mano de obra disponible para explotar y hacerles trabajar sin remunerarlos. Por otra parte, este Nuevo Mundo es el Paraíso sobre la tierra según Colón (Chang-Rodríguez & Filer, 2020, p.27, v.5; Bellini, 1997, p.64), donde las tierras son muy fértiles (Chang-Rodríguez &

Filer, 2020, p.27, v.5) el acceso es muy fácil a causa de los naturales puertos que existen (Chang-Rodríguez & Filer, 2020, p.27, v.6) y las vías son “todas andábiles” (v.9) lo que quiere decir, fáciles de conquistar. También, hay cosecha durante todo el año porque hay variedad tanto de frutas y verduras como de cereales diferentes (v.5, v.9-14). Asimismo, el uso de superlativo (fertilísimas, altísimas, hermosísimas, grandísimas) (v.5-15) acentúa el modo con el cual Colón está muy interesado por convencer a los RR.CC. (1997, pp.64-65).

Colón basándose en su experiencia como navegante y explorador en combinación con su conocimiento de memoria del libro de Marco Polo utiliza esa coyuntura hacia dos ejes centrales: el oro y las especierías. Conocedor de la realidad española sobre este tema hace uso de este talón de Aquiles para servir sus propios intereses, los cuales son el dinero y la fama. Para fortalecer su posición sostiene que existen en La Española “ríos muchos y grandes [...] los más de los cuales traen oro” mientras en Cuba “hay muchas especierías y grandes minas de oro y de otros metales” (Chang-Rodríguez & Filer, 2020, p.27, v.20-24, v.53). Además, según las palabras de Colón, las mujeres “trabajan más que los hombres” (v.64) mientras parece haber propiedad común, especialmente en bienes comestibles (v.65-66). El texto acaba con una promesa ambiciosa, pero en realidad no tendrá ningún valor en el futuro cuando declara “yo les daré oro cuanto hubieran menester” (v.68). El hecho de que utiliza la palabra esclavos por primera vez en este texto demuestra una evolución a lo largo de su texto donde al principio los elogia mientras al final los define como un tipo de mercancía y nada más. Ahí se ve su forma astuta y la expresión escrita de múltiples capas, hasta para ganar el favor de los RR.CC.

Según Colón la gente de Cuba además de ser amigable está en una situación primitiva. Esta gente circula desnuda, “no tiene hierro ni acero ni armas” (Chang-Rodríguez & Filer, 2020, p.27, v.26-27) algo que insinúa que son fáciles de conquistar. Aunque las armas primitivas que tienen no se atreven a usar (v.29) y cuando enviaba dos o tres hombres para conversar, los indios se iban de inmediato (v.30-31). Esta gente es muy temerosa (v.34) pero después de tantos esfuerzos y habiendo vencido su temor se encontraron con los españoles. Entonces, estas son personas muy generosas, muy dadivosas e inocentes a tal punto que, aunque los soldados les dieron “los pedazos de los arcos rotos de las pipas” ellos los aceptaron con alegría como si fueran animales como lo describe Colón (Chang-Rodríguez & Filer, 2020, p.28, v.37-40). No solo eso, sino que también están dispuestos a “dar de las cosas que tienen en abundancia que nos son necesarias” (v.43). Por otra parte, Colón utilizando esta palabra diminutiva “bestias” (v.40) trata de equiparar inconscientemente a estas personas con animales y así mostrar indirectamente que es simplemente gente que está dispuesta a ser explotada.

Otro argumento de Colón constituye su convicción sobre las creencias de los nativos dado que escribe que “no conocían ninguna secta ni idolatría” (v.44) lo que significa a los destinatarios de esta letra que la adopción de la fe cristiana será más fácil. Al fin y al cabo, la cristianización de estas poblaciones es una de las prioridades más básicas en la colonización de América. Incluso su apariencia exterior, es decir, cómo se visten, así como sus barcos, les impresiona a los indios (v.47-48). Del Castillo dice que “era gente sencilla, tenía curiosidad por vernos donde paseábamos para entrar en la ciudad (Chang-Rodríguez & Filer, 2020, p.47). También da la gracia al

“Nuestro Señor Jesucristo [...] para osar entrar en tal ciudad” (Chang-Rodríguez & Filer, 2020, p.47).

Garcilaso de la Vega, por otra parte, elogió a sus compatriotas indios, destacando su laboriosidad, especialmente cuando se trata de grandes proyectos, p.ej. la Fortaleza de Cuzco (Chang-Rodríguez & Filer, 2020, p.74, v.5:34). Dice por ejemplo que la multitud y el tamaño de estas piedras es tan grande que solo las podían trasladar y colocar “demonios y no hombres” (verso 8).

Los indígenas los veían como “teules” es decir dioses y por extensión tenían un respeto grandísimo (Chang-Rodríguez & Filer, 2020, p.48). Los nativos fueron muy hospitalarios, luego de intercambiar obsequios les indicaron dónde estaban sus habitaciones para descansar. Después, les prepararon una comida rica y lujosa. Como guerreros fueron muy valientes y su experiencia se vio en el campo de batalla utilizando tácticas y estrategias diversas (Chang-Rodríguez & Filer, 2020, p.49).

Otro cronista importante fue Gonzalo Fernández de Oviedo, que a pesar de su aproximación científica y escribiendo su “historiografía fundada en la observación directa” deja el lector de hoy atónito a causa de su “juicio inquietantemente racista” hacia los indios acusándolos como seres inferiores, criaturas demoníacas que solo la religión católica y la espada española pueden rescatarlos (Bellini, 1997, p.74)

El mismo Cortés admite indirectamente la explotación que realiza al mismísimo Moctezuma “Yo le respondí a todo [...] y con eso se despidió” (Bellini, 1997, p.70). Igualmente, en sus *Cartas* no parece ser capaz de comprender el drama de los indios. Parece más curioso y también con un sentido de humor delante de los hechos históricos que se despliegan ante sus ojos que un hombre que se hace cargo de sus responsabilidades históricas (Bellini, 1997, p.70). Cortés es una persona que tiene por sí mismo el rol de protagonista omitiendo los papeles de los otros hombres y así es “el historiador de su propia empresa” (Bellini, 1997, p.71). A pesar de su educación -había seguido cursos de derecho en la Universidad de Salamanca (Bellini, 1997, p.70)- tiene un carácter frío donde el humor le falta como se ve especialmente en el discurso entre él y Moctezuma (óp., p.70).

Al contrario, aunque Las Casas contribuyó mucho al cambio del comportamiento hacia los indios, no solo de los españoles que habitaban allí y a ellos de España, sino a todos los países colonizadores, en sus textos “cae en el exceso” deduciendo que los españoles son “la encarnación del espíritu del mal” mientras los indios son todos inocentes y de buen corazón (Bellini, 1997, p.68).

Garcilaso de la Vega se enfoca en una crítica hacia al colonialismo español (Chang-Rodríguez & Filer, 2020, pp.66-67) pero al mismo tiempo se ve enjaulado “a causa de su doble herencia incaica y española” (Chang-Rodríguez & Filer, 2020, p.67) mientras evita sistemáticamente cada comparación entre ambos mundos ya que para él esto es algo “odioso” (Chang-Rodríguez & Filer, 2020, p.73). La laboriosidad de los indios se elogia en el fragmento “La piedra cansada” donde a “tres o cuatro mil indios” les costó la vida tratando de trasladarla (Chang-Rodríguez & Filer, 2020, p.75)

De todas maneras, “la crónica fue la primera manifestación de la literatura hispanoamericana” (Bellini, 1997, p.75). Ese nuevo capítulo en la literatura hispanoamericana tiene su único alcance científico y al mismo tiempo realiza una renovación de la historiografía cuando observa directamente la realidad (Bellini, 1997, p.75). Adicionalmente, el ámbito literario mediante la crónica dará un tono nuevo mientras la falta de profesionalismo para los autores ya que son en su mayoría

guerreros hace una transfusión de "un tono de ingenuidad y una frescura que se conservan en el tiempo" (Bellini, 1997, p.69). Cabe destacar Bernal Diaz del Castillo que en un capítulo suyo (LXXXVII) de la *Verdadera Historia* "se funde y confunde continuamente" entre la realidad que ve y la ya arraigada fantasía por sus lecturas de caballería (Bellini, 1997, p.73).

Las crónicas hispanoamericanas (aunque se trata de un término "impropio" según Bellini) sentaron las bases del conjunto de la América hispana (Bellini, 1997, p.63). Cabe añadir que "Colón no era literato" (Bellini, 1997, p.64). Por otra parte, Colón por ser humanista tuvo su *forma mentis* particular la cual impregna y permea todos sus textos (Bellini, 1997, p.65). Esas crónicas ponen en marcha un género "de investigación y de descripciones, obra de religiosos" algo que está en vigor en las primeras décadas de la llegada de los españoles (Bellini, 1997, pp.65-66). También, en este periodo están escritos los primeros estudios que se refieren a la etnografía americana "documento de altísimo interés" a pesar de las serias críticas de Las Casas (Bellini, 1997, p.66). ¿De esta forma Colón por medio de la argumentación crea un mundo donde todo es perfecto o casi perfecto hasta tal punto que una lectura más atenta del mismo texto nos llevaría a cuestionarse si no todo el texto fue verdadero o al menos parte de él?

Al fin y al cabo, se trata de dos mundos que tienen distinta mentalidad y a través de este encuentro y a lo largo de los siglos sus culturas fusionarán para formar una nueva amalgama de civilización y cultura.

Referencias Bibliográficas

Bellini, G. (1997). *Nueva historia de la literatura hispanoamericana*. Madrid: Castalia.

Chang-Rodríguez, R. & Filer, M. (2020). *Voces de Hispanoamérica. Antología Literaria*. Boston: Cengage.

Pérez, J. (2014). *Historia de España*. Barcelona: Critica.